

REVISIÓN DE LITERATURA:

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA SALUD BUCAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

PARENTS' KNOWLEDGE OF ORAL HEALTH IN PEDIATRIC PATIENTS

Katuska Velasco Cornejo¹. William Ubilla Mazzini². Alexandra Monard Proaño³. Héctor Macías Lozano⁴

¹ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-3630-9221>

² Odontólogo. Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

³ Doctora en Odontología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-7431-4153>

⁴ Doctor en Odontología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-4459-3251>

Correspondencia:

katuska.velascoc@ug.edu.ec

Recibido: 01/11/2023

Aceptado: 07/12/2023

Publicado: 11/12/2023

RESUMEN

La salud bucal se la puede definir como la ausencia de dolor orofacial, llagas bucales, infecciones, caries y enfermedades periodontales que presenta el ser humano, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica el alto índice de caries y demás enfermedades bucales que afectan a la población mundial. Objetivo: establecer el nivel de conocimiento de los padres de familia sobre la salud bucal en pacientes pediátricos. Materiales y Métodos: Investigación de tipo descriptivo, bibliográfico. Para la búsqueda de la información se utilizaron las bases de datos de Scielo, Dialnet, y Google Académico, donde se consultaron un total de 56 manuscritos, seleccionando 39 investigaciones relacionadas directamente con el tema. Conclusiones: De acuerdo a los resultados se establece que el nivel de los padres sobre salud bucal es regular a bueno, sin embargo, varias investigaciones la relacionan con el estado de salud bucal de los hijos, encontrando gran presencia de caries y enfermedades periodontales, lo que muestra que no se pone en práctica por parte de los padres lo conocido sobre la salud bucal en sus hijos. Además, los programas de promoción de la salud bucal que se aplican mediante diferentes medios escritos o digitales, han demostrado ser eficaces para mejorar los conocimientos y las actitudes dirigidos a niños, padres y profesores.

Palabras clave: Salud Bucal. Conocimiento salud bucal. Programa salud bucal.

ABSTRACT

Oral health can be defined as the absence of orofacial pain, mouth sores, infections, caries and periodontal diseases in human beings; however, the World Health Organization (WHO) indicates the high rate of caries and other oral diseases affecting the world population. Objective: To establish the level of knowledge of parents about oral health in pediatric patients. Materials and Methods: Descriptive, bibliographic research. The Scielo, Redalyc, DOAJ and Google Scholar databases were used for the information search, where a total of XX manuscripts were consulted, selecting XX researches directly related to the topic. Conclusions: According to the results, it is established that the level of parents about oral health is regular to good, however, several researches relate it to the oral health status of children, finding great presence of caries

and periodontal diseases, which shows that what is known about oral health in their children is not put into practice by parents. In addition, oral health promotion programs implemented through different written or digital media have proven to be effective in improving knowledge and attitudes aimed at children, parents and teachers.

Key words: Oral health. Oral health knowledge. Oral health program.

INTRODUCCIÓN

La caries dental y la gingivitis son enfermedades que permiten determinar el estado de salud bucal de la población, el cual puede verse influenciado por factores como las actitudes personales y la educación. (1)

Las acciones para proteger la salud bucal de los niños se basan en una constante participación de los padres o tutores, en programas del área materno-infantil y al trabajo de pediatría de una manera general. (2) Sin embargo, existe una gran dificultad para conseguir la colaboración de los padres, para la atención o realización de maniobras preventivas en el ámbito doméstico. (3)

En la actualidad, a pesar de los múltiples avances de la tecnología, muchos padres ignoran la importancia de los dientes primarios o temporales y su permanencia en la cavidad bucal hasta el recambio dentario fisiológico; es muy cotidiano escuchar a los padres referirse a estos dientes como innecesarios porque después vienen otros dientes, y tienden a olvidarse un poco de la salud y la higiene bucal del niño. (4)

La salud bucodental se define como la ausencia de dolor orofacial, llagas bucales, infecciones, caries y enfermedades periodontales. Disponer de una buena salud bucodental es fundamental para gozar de una buena salud y calidad de vida y a veces puede llegar a ser olvidada. (5)

Las enfermedades bucales tanto en niños como en adultos son más comunes entre los grupos pobres y desfavorecidos. Los factores de riesgo de las enfermedades bucales incluyen una mala alimentación,

el tabaquismo, el consumo de alcohol, una mala higiene bucal y algunos factores sociales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como «un estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades». La salud es un «componente fundamental del proceso de desarrollo humano, se concibe como un proceso y un producto social dirigido a la creación de condiciones de bienestar para todos y por todos. (6)

La promoción de salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Esta se dirige a las personas sanas para fomentar acciones saludables o para decidir sobre la adopción de medidas que contribuyan a prevenir determinadas enfermedades y sus complicaciones, enfatizando el autocuidado y la autorresponsabilidad. (7)

Las estrategias en promoción y educación para la salud bucal deben partir del diagnóstico educativo, para identificar las necesidades educativas de un grupo de población seleccionada, y luego elaborar un Programa Educativo a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas y de los recursos disponibles con la participación del grupo básico de trabajo, de la comunidad y otros sectores. (6)

El análisis y seguimiento del estado de salud de los grupos prioritarios, simultáneamente con el diagnóstico educativo, la identificación de problemas de salud, la determinación de sus tendencias prestando especial atención a la identificación de riesgos, la desigualdad de daños y sus condicionantes, y la evaluación de la eficacia de la estrategia de solución desarrollada.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, bibliográfico, ya que, se realizó un estudio sobre el conocimiento que poseen los padres de familia acerca de la salud bucal de los pacientes pediátricos,

La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Dialnet y Google Académico, encontrando un total de 56 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 39 por su relevancia y relación directa con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave como Salud bucal, Conocimiento de salud bucal, programa de salud bucal.

REVISIÓN DE LITERATURA

SALUD BUCAL

La cavidad bucal es una parte fundamental del cuerpo, tenerla sana es muy importante para poder masticar, hablar y lucir bien, pero su descuido, puede afectar a todo el organismo; por estas razones, la boca es una ventana que permite a un dentista hábil hacer una evaluación de la salud en general. (8)

La salud constituye un fenómeno dinámico que se relaciona con las diferentes etapas de la vida, entre las cuales se encuentra la adolescencia, donde ocurren complejas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales que requieren de una atención médica. (9)

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

La Educación para la Salud representa una acción ejercida sobre los individuos para llevarlos a modificar su comportamiento. En general, pretende hacerles adquirir y conservar hábitos de vida sanos, enseñarles a utilizar adecuadamente los servicios sanitarios de los que disponen y conducirlos a tomar por sí mismos, individual y colectivamente, las decisiones que implican la mejora

de su estado de salud y de la salubridad del medio en el que viven. (10)

Para lograr los objetivos de la educación para la salud es importante conocer las actitudes, puesto que, sobre la base de ellas, se lograrán las modificaciones en los estilos de vida y para lo cual es fundamental la motivación que se desarrolle en los individuos, así como en las poblaciones. (11) La actitud ha sido definida como la "posición que se asume en una situación, un sentimiento relativamente constante, predisposición y conjunto de creencias en relación con un objeto, persona, comportamiento o situación".

PROMOCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

El objetivo fundamental de la medicina no es (como generalmente se cree) curar enfermedades, sino más bien, preservar el estado de salud general. De igual forma la Estomatología se proyecta no tan solo hacia la curación de las afecciones bucodentales, sino, sobre todo, a la promoción y prevención. (11)

Resulta oportuno señalar que en el siglo XXI se deberá analizar si para ser estomatólogo necesariamente es indispensable tratar la cavidad bucal y tocar dientes, o si dado que su propósito fundamental es el de contribuir a mejorar las condiciones estomatológicas de la colectividad como un todo, aquello pudiera no ser indispensable. Igualmente, existen algunas medidas (fuera de la boca) que pueden tener un mayor impacto positivo en la salud de la población y, por tanto, debe pensarse en colectividades, no en individuos. (11)

Hechas las consideraciones anteriores, el estomatólogo del futuro actuará más allá del diente y la boca, enfocará no solo al individuo sino también a la colectividad, tendrá interés fundamental en trabajar con la sociedad como un todo y poseerá la capacidad técnica, así como habilidades para educar a la población en aspectos de salud estomatológica. (12)

A partir de 1984, en este país, comenzó la atención priorizada a los pacientes menores de 15 años, lo cual se extendió posteriormente hasta los mayores de 60 años. Esta consta de acciones de promoción, prevención y curación. Dentro de la citada población se encuentran los adolescentes, los cuales son atendidos organizadamente a través de sus centros estudiantiles, donde se realizan actividades, tales como: (13)

- Acciones de promoción de salud: actividades educativas mediante la utilización de las diferentes técnicas.
- Enjuagatorios bucales quincenales de fluoruros de sodio al 0,02 %.
- Controles de placa dental tanto dentro del centro escolar como en las clínicas estomatológicas.
- Exámenes periódicos anuales en los servicios estomatológicos.

La Estomatología como fuente de salud bucal, utiliza medios de enseñanza y técnicas afectivas participativas para enviar mensajes que refuercen actitudes positivas, las cuales le permitan al individuo, la familia y la comunidad realizar cambios para mantener al hombre sano. (14)

Recomendaciones para una buena Salud Bucal

La mejor manera de eliminar la placa es cepillando los dientes y limpiando entre los dientes cada día. Durante los primeros seis años de vida los niños deben ser ayudados por sus padres. Para ayudar correctamente a los hijos, primero han de aprender los adultos. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de España recomienda (15):

- Poner el dentífrico sobre el cepillo.
- Seguir un orden: empezar con la parte superior, las caras externas de los dientes. El cepillo se colocará de forma horizontal y perpendicular al diente, ligeramente inclinado hacia la encía.
- Hacer movimientos de cepillado descendentes, siempre desde la encía hacia el borde de los dientes,

separar, volver arriba, repetir, de encía a borde del diente (no al revés), diente por diente.

- Después de las caras externas, pasar a las caras internas con igual técnica.
- Luego pasar a las caras triturantes, estas se cepillan con movimientos horizontales adelante y atrás.
- Pasar al siguiente cuadrante de la arcada superior y repetir el proceso.
- Después pasar a la parte inferior con la misma técnica.
- Para la cara interna de los incisivos, tanto superiores como inferiores, se utiliza la punta del cepillo.
- Posteriormente es recomendable cepillar la lengua, con el cepillo perpendicular y haciendo barridos siempre hacia adelante. Para que no dé náuseas es conveniente sacar bien la lengua para cepillarla.

La limpieza interdental es el complemento perfecto del cepillado. Elimina los restos de alimentos que quedan entre los dientes. Se debe realizar una vez por día. Los cepillos eléctricos pueden ser tan eficaces eliminando la placa bacteriana como un cepillo manual, siempre que se sea meticuloso en su uso. (16) No está claramente demostrado cuál sistema limpia mejor. Hay odontólogos partidarios y detractores del cepillo eléctrico.

ENFERMEDADES BUCALES

Las enfermedades bucales devienen un importante problema de salud por su alta prevalencia, demanda pública y fuerte impacto sobre las personas y la sociedad, en términos de dolor, malestar, limitación y discapacidad social y funcional, así como también por su efecto sobre la calidad de vida de la población. (17) La enfermedad bucal es la resultante de condiciones específicas de la salud, respuestas a la exposición a determinados agentes bacterianos, dieta rica o carente de carbohidratos, fluoruros, malos hábitos higiénicos bucales, acceso a la atención estomatológica, adquisición de conocimientos sobre problemas bucodentales, responsabilidad individual con su propia salud, asistencia sistemática a los servicios y otras. (18)

La prevención de las enfermedades bucodentales solo es efectiva si se logra la cooperación de la familia, ya que como se ha expuesto anteriormente, es en esta donde se transmiten costumbres, tradiciones y donde se arraigan los hábitos. Los factores de riesgo relacionados con los modos y estilos de vida son considerados factores de riesgo en la aparición clínica de las enfermedades bucodentales o pueden modificar el curso de estas.

Estos factores incluyen ingestión de alimentos azucarados o dieta cariogénica, la higiene bucal deficiente, los hábitos tóxicos como el consumo de alcohol y el hábito de fumar, entre otros. Los hábitos dietéticos modernos han sido reiteradamente relacionados con varias afecciones del organismo, entre estas las bucales. (19)

Caries Dental

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que evoluciona hasta la formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos de todas las edades. (20)

La presencia de microorganismos capaces de producir ácido suficiente para descalcificar la estructura del diente es necesaria para este proceso. (21) En los últimos años se ha implicado al *Streptococcus Mutans* (SM) como el principal y más virulento microorganismo responsable de la caries dental. (21) Existen otros microorganismos como el *Lactobacillus*, *Actinomyces* y otros tipos de *Streptococcus* que también participan, pero su rol es de menor importancia.

Por ser la caries una enfermedad infecciosa transmisible, para disminuir o retardar la colonización de la boca de los niños por las bacterias causantes de ella, el médico pediatra debe conocer los mecanismos por los cuales ocurre esta transmisión, esencialmente lo que dice

relación con el traspaso de microorganismos desde la saliva de los adultos, en especial de las madres. Con este objetivo se hizo una revisión del tema para destacar su real importancia y magnitud. (22)

Para prevenir la formación de la caries dental, se recomienda impedir la organización de la placa bacteriana mediante su remoción por el cepillo dental. La madre debe limpiar las superficies de los dientes desde que estos aparecen en boca del niño con una gasa y posteriormente con un cepillo suave y de tamaño adecuado a la boca del hijo. El niño puede comenzar a cepillarse por sí mismo, sólo cuando tiene la habilidad motriz necesaria. El uso de dentífrico debe indicarse cuando el niño ya no lo ingiera, en cantidad mínima y deben usarse pastas dentales infantiles. (22)

PROGRAMAS DE SALUD BUCAL

Los programas de salud surgen para mejorar las condiciones de salud de aquellos problemas catalogados de impacto en salud pública. Están dirigidos generalmente a determinados grupos poblacionales y se miden por la eficacia o eficiencia, respecto al logro de sus objetivos planteados y empleo de los recursos al menor costo posible. En salud bucal, se organizan y ejecutan diversos programas, algunos con componentes promocionales y otros preventivos, u ambos desarrollados a la vez. Se miden por la variación de los índices de salud bucal e incremento de conocimientos o actitudes hacia la salud entre otros.

Generalmente, el componente promocional está compuesto por acciones de fomento, educación para la salud y de empleo de estrategias de la promoción de la salud, mientras el componente preventivo emplea generalmente el uso de flúor por distintas vías o colocación de sellantes de fosas y fisuras. Los principales responsables de estos programas son los gobiernos y en algunos casos empresas o entidades privadas u organismos no gubernamentales quienes colaboran en esta noble intención. (23)

Programas Preventivos de Salud Bucal

Los programas preventivos de salud bucal hacen énfasis en evitar la aparición de caries dental. La OMS, señala que se puede lograr una disminución en la incidencia de caries dental en las poblaciones que reciben flúor en niveles entre 0,7 y 1,49 ppm. Este elemento, flúor, se puede administrar a las personas de diferentes formas, ya sean éstas por vía tópica o sistémica, pero se ha demostrado que las más efectivas son las segundas y dentro de ellas la fluorización del agua y de la sal, por ser más masivas en su cobertura y más eficientes. (24)

Las medidas de prevención más usadas son las siguientes, y se organizan a través de programas:

- *Programa de fluorización del agua de consumo*

La OMS recomienda como valor guía para fluoruro en aguas el de 1,5 mg/L. Se aplica a nivel de la comunidad, para lo cual es necesaria la adición del flúor en todos los acueductos del país. Sin embargo, no a todas las personas y regiones les llega el agua por acueducto, pues un gran porcentaje lo recibe de pozos individuales y otras fuentes, lo cual las excluiría de este programa de prevención. Además, no toda el agua que llega por los acueductos, y que estaría fluorada, es utilizada para el consumo, sino que una gran parte se destina a otros usos domésticos, industriales, agrícolas, Por estas razones se descarta el agua como posible vehículo del flúor en ciertos países. (25,26)

- *Programa de fluorización de la sal de consumo*

La sal es adquirida y consumida por toda la población, lo cual garantiza una amplia cobertura de esta medida preventiva. Asimismo, es utilizada para el consumo de manera directa o indirecta, la sal constituye una medida preventiva muy eficiente. Es importante tener en cuenta que la dosis diaria de sal necesaria para las personas es de 0.05 a 0.07 mg/kg del peso corporal. En Europa se han reconocido las ventajas de la fluorización de la sal en la ejecución eficaz de una política de prevención masiva de

la caries dental durante 30 años. Hay pruebas científicas claras de una reducción estadísticamente significativa de la caries dental. (27)

- *Programa de fluorización de la leche.*

Son programas preventivos comunitarios. Estos programas de fluorización en la leche han demostrado ser exitosos, habiendo sido aplicados en países como Suecia y Chile. (28)

- *Programa de fluorización mediante colutorios.*

Se utiliza una concentración de 0.02% de solución de fluoruro de sodio en enjuagues bucales semanales o quincenales. También se puede utilizar solución de fluoruro de sodio al 2% combinado con laserterapia. Y solución o gel de fluoruro de sodio al 0.2% y clorhexidina al 0.2%, utilizándose en enjuagatorios bucales o en el cepillado dental. (29)

- *Fluorización mediante el uso de pasta dentífrica*

Se emplean cremas dentales con fluoruro de sodio, monofluorofosfato o ambos, a concentraciones de 500 ppm para niños hasta los 10 años en territorios con flúor sistémico en el agua o sal, y en concentraciones mayores a este valor para el resto. Se utiliza con el cepillado diario. (30)

- *Aplicación de fluoruros por profesionales.*

Se utiliza gel de fluoruro de sodio neutro al 1.1% o al 2% y gel de fluorofosfato acidulado al 1.23%. En una revisión hecha por Marinho y col, en el 2002-2004, los fluoruros tópicos en gel logran una reducción de caries en un 28% y la aplicación de barnices un 46%. (31)

- *Aplicación de sellantes de fosas y fisuras.*

El uso de sellantes de fosas y fisuras se recomienda para la prevención de caries dental, ya que al cubrir con una capa plástica de seguridad las irregularidades del esmalte, mantiene sin efecto la acción bacteriana y la de los alimentos que causan la caries dental. (32)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

<i>Tema</i>	<i>Autores</i>	<i>Año</i>	<i>País</i>	<i>Base de Datos</i>	<i>Muestra de Estudio</i>	<i>Datos relevantes</i>
Nivel de conocimientos en salud bucal de las madres y su relación con el estado de salud bucal del niño menor de cinco años de edad	LIPA, Lourdes A. Benavente, et al.	2012	Perú	Google Scholar	Madres y niños de hasta 5 años	Las madres de familia tienen un nivel de conocimiento regular sobre salud bucal, sin embargo la salud bucal de los hijos de las madres encuestadas es mala
Nivel de conocimiento de madres sobre higiene bucal en niños de 0 a 3 años. Hospital materno infantil San Pablo. Paraguay, 2010	GONZÁLEZ, Pablo Teixeira, et al.	2013	Paraguay	Scielo	Madres y niños de 0 a 3 años	El conocimiento de las madres sobre los cuidados buco dentales de sus niños es bajo
Conocimientos de los padres sobre la salud bucal de niños preescolares: desarrollo y validación de un instrumento	CUPE-ARAUJO, Ana Cecilia. GARCIA-RUPAYA, Carmen Rosa.	2015	Perú	Scielo	312 padres de familia	Nivel de conocimiento: 18.5% muy bueno, 50.3 %Bueno, 25.7 Regular, y 5.5% Deficiente
Nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal de las madres con el estado de salud bucal de niños entre 2 y 3 años del programa integral de estimulación temprana con base en la familia, Bagazan–distrito Belén, Iquitos 2014	PANDURO DEL CASTILLO, Myriam Betty.	2015	Perú	Google Scholar	Madres y niños de 2 a 3 años	De un total de 60 (100%) de madres, el 83.3 % (50) tiene un nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal deficiente, y el 16.7 % (10) presentó un nivel regular
Salud bucal en preescolares y nivel de conocimiento sobre higiene bucal de sus madres, en escuelas públicas y privadas de San Lorenzo, Paraguay	FERREIRA GAONA, Marta Inés et al.	2016	Paraguay	Scielo	Madres y niños de 4 a 5 años	El nivel de conocimientos general fue: 19,0% alto, el 60,0% medio y 21,0% bajo
Nivel de conocimiento de higiene oral de las madres y su influencia en la salud bucodental menores 0–3 años.	PILOZO, María E. Delgado; ALARCÓN, Eric D. Fermín Chusino; CEVALLOS, Dorys M. Bravo.	2016	Ecuador	Dialnet	Madres y niños de 0 a 3 años	Problemas de muguet (candidiasis) por hongos como consecuencia de la deficiente higiene de los biberones y el poco aseo de la cavidad bucal
Nivel de información de las madres sobre el estado de salud bucal de niños en edad escolar	DIAZ CARDENAS, Yanet et al.	2015	Cuba	Scielo	Madres y niños de 5 a 7 años	El mayor número de madres poseían un buen conocimiento (15,7 %).

En el trabajo de Lipa, L, et al titulada “Nivel de conocimientos en salud bucal de las madres y su relación con el estado de salud bucal del niño menor de cinco años

de edad”, menciona que las madres de familia tienen un nivel de conocimiento regular sobre salud bucal, sin embargo la salud bucal de los hijos de las madres

encuestadas es mala, lo que revela ausencia de asociación entre el nivel de conocimientos de salud bucal que poseen las madres, con el estado de salud bucal de sus hijos menores de 05 años en la población estudiada. (33)

La investigación de Gonzalez et al en 2013 titulada "Nivel de conocimiento de madres sobre higiene bucal en niños de 0 a 3 años. Hospital materno infantil San Pablo. Paraguay, 2010", muestra que la mayoría de las madres encuestadas (87-85%) denotaron niveles no aceptables en cuanto al conocimiento sobre salud bucal en los bebés. El nivel de conocimiento bueno (1-1%) es muy bajo. Se observa que las madres mayores de 25 años presentan mejores niveles de conocimiento, al igual que las que trabajan fuera de casa, en ellas la frecuencia de nivel no aceptable es menor. Además, concluye que el conocimiento de las madres sobre los cuidados buco dentales de sus niños es bajo, por lo que se hace necesario impartir educación acerca de los mismos, tanto a las madres como a los profesionales de salud. (34)

Cupe-Araujo y García Rupaya en 2015, realizaron una investigación titulada "Conocimientos de los padres sobre la salud bucal de niños preescolares: desarrollo y validación de un instrumento", fue un estudio observacional, prospectivo, descriptivo y transversal, donde la principal técnica de recolección de datos fue la encuesta. Se determinó que los 312 padres de familia encuestados de una institución educativa inicial del área urbano marginal de Lima-Perú en 2012 presentaron el siguiente nivel de conocimiento: 18.5% muy bueno, 50.3% Bueno, 25.7 Regular, y 5.5% Deficiente. (35)

Otra investigación de Panduro del Castillo en 2015, titulada "Nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal de las madres con el estado de salud bucal de niños entre 2 y 3 años del programa integral de estimulación temprana con base en la familia, Bagazan-districto Belén, Iquitos 2014", menciona que entre los hallazgos más importantes se encontró lo siguiente: que de un total de 60 (100%) de madres, el 83.3 % (50) tiene un nivel de conocimiento sobre prevención en salud

bucal deficiente, y el 16.7% (10) presentó un nivel regular. Además de un total de 60 (100%) de niños, el 75 % (45) presentó un Índice de Higiene Oral regular, y el 23.3 % (14) bueno. Con respecto a la prevalencia de Caries Dental, el Índice de CEO-D grupal fue de 6.81 y corresponde a la condición de muy alto. (36)

En la investigación de Navas, et al en 2002, titulada "Salud bucal en preescolares: su relación con las actitudes y nivel educativo de los padres", se concluye que existe la necesidad de desarrollar programas estratégicos preventivos de salud bucal, que promuevan la participación de los padres en la adquisición de hábitos de higiene bucal en niños, desde la edad preescolar, contribuyendo así a mejorar las condiciones de salud en estos grupos etarios. Un abordaje preventivo, masivo e integral, garantizaría una alta efectividad de los programas odontológicos en la resolución de los problemas bucales de la población que atiende. (1)

Ferreira Gaona, et al en 2016 en su investigación "Salud bucal en preescolares y nivel de conocimiento sobre higiene bucal de sus madres, en escuelas públicas y privadas de San Lorenzo, Paraguay", menciona en la encuesta realizada a las madres, que el nivel de conocimientos general fue: 19,0% alto, el 60,0% medio y 21,0% bajo. En cuanto al índice ceo-d realizado a los niños el 25,3% presentan ≤ 15 piezas sanas, el 29,8% presentan entre 16-19 piezas sanas, el 44,7% presentan 20 piezas sanas. Obteniéndose un valor del índice ceo-d de 2,81 (DE=3,93). Entre los factores influyentes puede sugerirse el conocimiento de las madres que fue mejor en las escuelas privadas posiblemente determinado por un mejor nivel socio-económico, que permite mayor posibilidad de acceso a servicios de salud. (37)

En el trabajo titulado "Nivel de conocimiento de higiene oral de las madres y su influencia en la salud bucodental menores 0 – 3 años, atendidos centro de salud Jaramijo, marzo - agosto 2014", de Piloso en 2016, el proceso de observación directa aplicado en el diagnóstico de su estado de higiene y salud bucal de los niños/as de 0 a 3 años, se constató que las madres tienen un nivel de

educación bajo y que este resultado influye directa en la salud bucodental de los menores. Así mismo, se registró que tenían problemas de muguet (candidiasis) por hongos como consecuencia de la deficiente higiene de los biberones y el poco aseo de su cavidad bucal. (38)

Finalmente Díaz Cárdenas en 2015 en el trabajo titulado: "Nivel de información de las madres sobre el estado de salud bucal de niños en edad escolar" determina los resultados del nivel de conocimiento de las madres sobre la dentición temporal y su importancia, en correspondencia con el estado de salud bucal del niño, la información obtenida se comportó de la siguiente forma: Del por ciento de niños que tenían un mal estado de salud bucal (24,3 %), predominó el número de madres con mal conocimiento sobre el tema (9 para un 12,8 %), y de los niños con buena salud bucal (28,6 %), el mayor número de madres poseían un buen conocimiento (15,7 %). (39)

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados se establece que el nivel de los padres sobre salud bucal es regular a bueno, sin embargo, varias investigaciones la relacionan con el estado de salud bucal de los hijos, encontrando gran presencia de caries y enfermedades periodontales en los niños, lo que muestra que no se pone en práctica por parte de los padres lo conocido sobre la salud bucal en sus hijos.

Los programas de promoción de la salud bucal que se aplican mediante diferentes medios escritos o digitales, han demostrado ser eficaces para mejorar los conocimientos y las actitudes dirigidos a niños, padres y profesores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. NAVAS P, Rita et al. Salud bucal en preescolares: su relación con las actitudes y nivel educativo de los padres. *INCI*. 2002;27(11):631-634.
2. Pinto GV. Saúde Bucal Coletiva. 4º edición. São Paulo: Santos; 2000.
3. Baldani MHP, Lopes CMDL, Kriger L, Matsuo T. A odontologia para bebês no estado do Paraná, Brasil:

- Perfil do programa de atenção precoce à saúde bucal. *J Bras Odontopediatr Odontol Bebê*. 2003; 6(31):210-6.
4. Martínez Abreu J, Peña Ruiz T, García Martínez A. Importancia de la educación en salud bucal infantil para la mujer. *Rev Méd Electrón*. 2011;33(4)
5. MORATA ALBA, Júlia y MORATA ALBA, Laia. Salud bucodental en los niños: ¿debemos mejorar su educación?. *Rev Pediatr Aten Primaria*. 2019;21(84); e173-e178.
6. Rojas Ochoa F. Salud Pública Medicina Social. MINSAP. Editorial Ciencias Médicas. La Habana; 2009.
7. Rodríguez Chala HE, López Santana M. El embarazo: Su relación con la salud bucal. *Rev Cubana Estomatol*. 2003; 40(2)
8. Cáceres Fernández A. Modificaciones del conocimiento y comportamiento sobre salud bucal en adolescentes de 15 a 18 años [trabajo para optar por el título de Especialista de I Grado en Estomatología General Integral]. 2011, Santiago de Cuba
9. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de Adolescentes. La Habana: MINSAP; 2000. p. 1-22.
10. Tascón JE, Alonso Cabrera G. Creencias sobre caries e higiene oral en adolescentes del Valle del Cauca. *Colombia Médica*. 2005;36(2).
11. HECHAVARRIA MARTINEZ, Bárbara Olaydis; VENZANT ZULUETA, Sucel; CARBONELL RAMIREZ, Mireya de la Caridad y CARBONELL GONSALVES, Cristina. Salud bucal en la adolescencia. *MEDISAN*. 2013;17(1);117-125
12. Garrigó Andreu MI, Sardiña Alayón S, Gispert Abreu E, Valdés García P, Legón Padilla N, Fuentes Balido J, et al. Guías Prácticas de estomatología. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2003
13. Alvaré Alvaré LE. Conversando íntimamente con la adolescente mujer. La Habana Editorial Científico-técnica; 2007.p. 42-55.

14. Mafla AC. Adolescencia: cambios bio-psicosociales y salud oral. *Colombia Médica*. 2008;39(1):41-57.
15. Protocolo de diagnóstico, pronóstico y prevención de la caries de la primera infancia. En: Sociedad Española de Odontopediatría [consultado el 04/11/2019]. Disponible en www.odontologiapediatrica.com/wp-content/uploads/2018/06/SEOP_-_Caries_precoz_de_la_infancia_fin4.pdf
16. Uso cepillo dental manual. Consejo General de Odontólogos de España [consultado el 04/11/2019]. Disponible en www.consejodontistas.es/comunicacion/actualidad-del-consejo/multimedia/videos/item/549-uso-del-cepillo-dental-manual.html
17. Espinosa L. Cambios del modo y estilo de vida, su influencia en el proceso salud-enfermedad. *Rev Cubana Estomatol*. 2004;41(3).
18. Cansesco Jiménez J. Cómo obtener una agradable sonrisa. México DF, 2002. [citado: 15 jul 2005]. Disponible en: <http://www.mipediatra.com.mx>
19. Colectivo de autores. *Lecturas de filosofía, salud y sociedad*. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2004. p. 45-55.
20. World Health Organization (1987): *Oral health surveys. Basic Methods*. 3rd. Geneve, Suiza, WHO.
21. Escobar F: *Prevención en Odontología Pediátrica*. En: *Odontología Pediátrica*, 1º Edición. Santiago de Chile. Editorial Universitaria, 1991: 101-36.
22. PALOMER R, Leonor. Caries dental en el niño: Una enfermedad contagiosa. *Rev. chil. pediatr*. 2006;77(1);56-60.
23. ESPINOZA-USAQUI, Erika Marisol; DE MARÍA PACHAS-BARRIONUEVO, Flor. Programas preventivos promocionales de salud bucal en el Perú. *Revista Estomatológica Herediana*. 2013;23(2);101-101.
24. Hobdell M, Petersen PE, Clarkson J, Johnson N. Global goals for oral health 2020. *Int Dent J*. 2003;53:285-88
25. Sosa M. Evolución de la fluorización como medida para prevenir la caries dental. *Rev Cubana Salud Pública*. 2003;29(3):268-74
26. Oral health: action plan for promotion and integrated disease prevention. Sixteth WorldHealth Assembly. 2007
27. Sosa M. Evolución de la fluorización como medida para prevenir la caries dental. *Rev Cubana Salud Pública*. 2003;29(3):268-74
28. Stecksén-Blicks C, Sjöström I, Twetman S. Effect of long-term consumption of milk supplemented with probiotic lactobacilli and fluoride on dental caries and general health in preschool children: a cluster-randomized study. *Caries Res*. 2009;43(5):374-81.
29. Watt RG. Strategies and approaches in oral disease prevention and health promotion. *Bull World Health Organ*. 2005
30. OMS. The objectives of the WHO Global Oral Health Programme (ORH).[acceso 12 de Enero del 2012]. Disponible en: http://www.who.int/oral_health/objectives/en/index.html
31. Petersen PE. Challenges to improvement of oral health in the 21st century-the approach of the WHO Global Oral Health Programme. *Int Dent J*. 2004;54:329-43.
32. Parnell CA, O'Farrell M, Howell F, Hegarty M. *Evaluation of a community fissure sealant programme in County Meath,Ireland. Community Dent Health*. 2003 Sep;20(3):146-52.
33. LIPA, Lourdes A. Benavente, et al. Nivel de conocimientos en salud bucal de las madres y su relación con el estado de salud bucal del niño menor de cinco años de edad. *Odontología sanmarquina*, 2012;15(1);14-18.
34. GONZÁLEZ, Pablo Teixeira, et al. Nivel de conocimiento de madres sobre higiene bucal en niños de 0 a 3 años. Hospital Materno Infantil San Pablo. Paraguay. 2010. *Revista Salud Pública del Paraguay*, 2013;1(1);3-12.
35. CUPE-ARAUJO, Ana Cecilia. GARCIA-RUPAYA, Carmen Rosa. Conocimientos de los padres sobre la salud bucal de niños preescolares: desarrollo y

- validación de un instrumento. *Rev. Estomatol. Herediana*. 2015;25(2);112-121.
36. PANDURO DEL CASTILLO, Myriam Betty. Nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal de las madres con el estado de salud bucal de niños entre 2 y 3 años del programa integral de estimulación temprana con base en la familia, Bagazan–distrito Belén, Iquitos 2014. 2015.
37. FERREIRA GAONA, Marta Inés et al. Salud bucal en preescolares y nivel de conocimiento sobre higiene bucal de sus madres, en escuelas públicas y privadas de San Lorenzo, Paraguay. *Pediatr. (Asunción)*. 2016;43(2);129-136.
38. PILOZO, María E. Delgado; ALARCÓN, Eric D. Fermín Chusino; CEVALLOS, Dorys M. Bravo. Nivel de conocimiento de higiene oral de las madres y su influencia en la salud bucodental menores 0–3 años. *Revista Publicando*, 2016;3(7);90-97.
39. DIAZ CARDENAS, Yanet et al. Nivel de información de las madres sobre el estado de salud bucal de niños en edad escolar. *Medicentro Electrónica*. 2015;19(4);233-239

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo